

TEKNOLOGIYA DARSLARIDA TURLI XIL MATERIALLAR BILAN ISHLASH

Meliboyev Ixtiyorjon Omonovich

Dang'ara tumani 19-maktabning texnologiya fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada texnologiya darslarida qo'llaniladigan materiallar va ularning xususiyatlari haqida so'z boradi. Bu borada o'quvchilar bilishi zarur bo'lgan ko'rsatmalar ham keltirib o'tiladi.

Kalit so'zlar: resurslar, qora metallar, texnologiya darsi, xavfsizlik, yog'och.

Texnologiya darslarida o'quvchilar bilan turli xil buyumlar yasash jarayonida ushbu buyumlarni yasashga ishlatiladigan materiallarning tarxibi, ular bilan ishlash texnikasi va texnologiyasini bilish muhim sanaladi.

Mamlakatimiz tabiiy resurslar, foydali qazilmalar, metall va qotishmalar, plastmassalar, yog'ochlar va o'simliklarga boy o'lkadir. Respublikamizning bu tabiiy boyliklari sanoatda, turmushda foydalanadigan xom ashyo bo'lishi bilan bir qatorda mehnat darslarida bajariladigan ishlar uchun kerakli material bo'lib ham xizmat qiladi.

O'quvchilarni ilk yoshligidan boshlab bolalarda ona tabiatga qiziqish va muhabbatni, undagi go'zalliklarni ko'ra bilishni tarbiyalash kerak. Tabiiy materiallar bilan ishlash ularni tabiatni kuzatishga majbur qiladi. Kuzatishlar esa badiiy ijodiy qobiliyatlarni, konstruktorlik g'oyasini, tushunchalarning aniqligini uyg'otadi.

Turli tabiiy materiallar bilan ishlash, turlicha ishlov berilishini, turli asboblardan foydalanishni talab qiladi va ularni ishlatish bilim, ko'nikma, malakalarini beradi.

Turli tabiiy materiallarni to'plash o'qituvchi qo'ygan maqsadga bog'lik bo'ladi. O'quvchilar ko'rib chiqilgan va batafsil muhokama qilingan yoki o'zlari o'ylab topgan tasvir uchun material to'playdilar va aksincha, avval qandaydir materialni to'plab, keyin qanday ish bajarishni aniqlashlari kerak.

O‘quvchilarga ushbu materiallardan foydalanishda kimyo fanidan o‘zlashtirilgan bilimlari ayniqsa foyda beradi. Chunki kimyo fanida barcha resurslarning kimyoviy tarkibi haqida ma’lumotlar bor bo‘lib, ular bilan ishlashda kuzatiladigan xodisalar haqida ham aytib o‘tiladi. Quyida mehnat darslarida qo‘llash mumkin bo‘lgan materiallarning ayrimlari haqida to‘xtalib o‘tamiz.

Metall va qotishmalar. Metall so‘zi grekcha yerdan qazib olaman degan mazmunda bo‘lib, u dastlab kon, qazilma, degan ma’nolarni anglatadi. Qadimgi dunyo xalqlari faqat oltin, kumush, mis, qalay, qo‘rgoshin, temir, simob kabi 7 ta metallnigana bilishgan.

Mehnat darslarida metall va qotishmalardan ham foydalanadilar. Metallar o‘zlarining texnik xususiyatlari: mustahkamligi, qattiqligi, egiluvchanligi, issiqlik va elektr o‘tkazishi, suvga bardoshliligi, eruvchanligi va cho‘kuvchanlik xususiyatlariga ega. O‘quvchilar rangli metall va qora metall turlarini bilishlari kerak.

Qora metall – temirning uglerod bilan qotishmasi va ozroq miqdordagi kremniy, marganets, fosfor, oltingugurt va boshqa elementlar aralashmasidan iborat bo‘ladi. Bularga: Po‘lat, cho‘yan, temir, tunuka kiradi.

Rangli metallga – mis, alyumin, qo‘rg‘oshin, jez, qalay va boshqa metallar va ularning qotishmalari kiradi.

Metall bilan ishlanadigan asboblari: Taxta qilingan metallni qirqishda maxsus tunuka qaychilari kerak bo‘ladi. Simni o‘tkir ombir bilan qirqiladi. Metallarni mustahkamlovchi va boshqa ishlarda bolg‘a, egov kabi asboblari qo‘llaniladi. Metallga ishlov berishda xavfsizligi texnikasi qoidalariga rioya qilish zarur. Bajariladigan barcha ishlar o‘qituvchining bevosita kuzatuvida amalga oshirilishi zarur.

Sim bilan ishlash. Turli xil narsalarni yasashda xilma-xil simlardan foydalanish mumkin. Sim to‘qish va o‘rib olish uchun yaroqlidir. Qattiq po‘lat yoki alyumin simdan texnik modellashtirishda bir qator detallarni yasashda foydalaniladi. Bu simdan arava, avtomobil o‘qlari, suv parragi, o‘yinchoqlar va shu kabilarni tayyorlashda foydalaniladi. Ishlab chiqarilayotgan simlar diametri 0,005 dan 17mm gacha bo‘ladi. U asosan dumoloq kesimli bo‘ladi, Biroq kvadrat, olti qirrali, trapetsiyasimon yoki

oval shaklidagi simlar ham bo‘ladi. Simlar turli maqsadlarda: elektr, radio, telefon simlari, prujinalar, mixlar, elektrodlar, ingichka parma, musiqa asboblari uchun torlar yasash va shu kabilardan foydalaniladi.

Plastmassalar. Plastmassalar su‘niy olinadigan modda bo‘lib, sanoatimiz plastmassadan turli predmetlarni va kapron, neylon, organik oyna, paralon, polietilen va shu kabi xilma-xil to‘qimalarni ishlab chiqaradi. Plastmassalar juda yengil va shu bilan birga bukiluvchan va elastikdir. Ayrim plastmassalar o‘ta mustahkam bo‘lib issiqlik va elektrni yaxshi o‘tkazadi, kislotalarga bordoshlidir. Plastmassaga ishlov berishda deyarli chiqindi bo‘lmaydi. Mehnat ta‘limi amaliy mashg‘ulotlarida topilishi oson bo‘lgan plastmassalardan va ishlab chiqarish chiqindilaridan foydalaniladi. Bular: organik shisha, paralon, penoplast, linoleum, ebonit, kapron, tekstolitdir

Organik shisha - Organik shisha oddiy shisha singari shaffof, ammo sinmaydigan su‘niy plastmassadir. Organik shishani aralash, egish va yelimlash mumkin. U turli ranglarga bo‘yaladi.

Penoplast - Anchagina pishiq, juda yengil, oq rangdagi material. Undan kemasozlik, samolyotsozlik, qurilish va elektronika hamda boshqalarda foydalaniladi.

Yog‘och – eng ko‘p tarqalgan materil bo‘lib, o‘quvchilar mashg‘ulotlarda ko‘p tarqalgan daraxt turlari bilan tanishib chiqishlari kerak.

Qarag‘ay - ko‘p tarqalgan ishlov berish oson daraxtdir. U unchalik qattiq emas, ammo pishiq, yorish, arralash oson, tolalari bo‘ylab randalanadi.

Qoraqarag‘ay – yaxshi ishlanadi, uning yog‘ochi oq rang bahzan sarg‘ish bo‘ladi. Qoraqarag‘ay tuzilishiga ko‘ra qarag‘aydan yumshoq va yengil. Biroq qoraqarag‘ayda butoqlar ko‘p quriganda yorilib ketadi.

Qayin – Qarag‘ayga nisbatan pishiqroq va og‘irroq, biroq oson arralanadi va randalanadi, qayin yoqimli qizg‘ish tovlanuvchan oq-sariq rangda bo‘ladi.

Eman – yog‘ochi qattiq, u pishiq va zich hamda og‘ir, chiroyli jigar rangga ega.

Toqterak – asosan mayda buyumlar yasashda foydalaniladi. Yog‘ochi yumshoq anchagina yengil.

Loy - Loy narsalar yasashdagi asosiy material hisoblanadi, chunki u istalgan joyda topiladi, arzon va qayishqoqdir. Narsalar yasaladigan loyda boshqa narsalar

tosh, qum va shu kabilar bo‘lmasligi kerak. Chunki ish qo‘lda bajariladi. Shuning uchun ish boshlashdan oldin loyni tekshirib ko‘rish kerak. Loy shirali va shirasiz bo‘ladi. Shirasiz loyning tarkibida ko‘p qum bo‘lib, unda yopishqoqlik xususiyati yomon bo‘ladi. Loyni aralashmalardan tozalab, ustiga suv qo‘yib, 5-6 soat saqlanadi. So‘ngra suvi to‘kib, qo‘lga yopishmaydigan quyuproq xamir holatiga kelguncha yaxshilab ishlanadi.

Plastilin – narsalar yasashda qo‘llaniladigan materialdir. U sun‘iy plastik massa bo‘lib, loydan hech qachon qurimasligi va doimo ishlatishga tayyorligi bilan farqlanadi.

Mum – Plastilin va loydan tashqari narsalar yasashda mumdan ham foydalaniladi. Mum tabiiy va suhniy turlari mavjud. Mum ancha qimmat turadi va undan mayda narsalar yasaladi. Mum bilan ishlash qo‘lay, u qo‘rimaydi, suv bilan namlashni talab qilmaydi, darz ketmaydi va undan yasalgan narsalar uzoq saqlanadi.

Turli materiallar bilan ishlash. Turli materiallar bilan ishlaganda chiqindi materiallari: po‘kak, qutichalar, plastmassa idishlar foydalaniladi.

Mashg‘ulotlarni rejalashtirish va materiallarni tanlashda mahalliy sharoitlar: o‘lka iqlimi, tabiati, ishlab chiqarish korxonalari, xalq badiiy ustaxonalari va shu kabilarni e‘tiborga olish kerak. Mashg‘ulotlarni shunday tashkil etish kerakki, ular bolalarning ijodiy qobiliyatlarini o‘stirsin, tasavvur qilishga o‘rgatsin. Turli materiallarning texnologik xususiyatlari shunday xilma-xilki, narsalar yasashda ulardan asosiy material sifatida ham, yasalgan narsaga bezak beruvchi material sifatida ham foydalanish mumkin.

Turli materiallardan o‘yinchoqlar, yodgorliklar, ko‘rgazmalar, ro‘zg‘or uchun foydali buyumlar va boshqa buyumlarni yaratish badiiy modellashtirishga yaqinlashib ketadi, bolaning estetik hissiyotlari va badiiy moyilliklarini o‘stirishga yordam beradi.